

GAMPANIN NG WIKANG FILIPINO SA PAGTUTURO NG FOREIGN LANGUAGES SA BASIC EDUCATION CURRICULUM

Mia Cristel V. Tobias, Ph.D.

*Graduate Studies, Lyceum Northwestern University
Dagupan City, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15055050>

ABSTRACT

Layunin ng pag-aaral na ito na makabuo ng isang modelo na makatutulong sa mga guro ng Special Program in Foreign Languages (SPFL) upang mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng banyagang wika. Ipinapakita ng resulta na ang paggamit ng wikang Filipino bilang tulong sa pagkatuto ng banyagang wika ay nagdudulot ng positibong epekto, kung saan may sampung kalahok na guro na nagtuturo ng wikang banyaga ang kinapanayam mula sa dibisyon ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Iba't ibang estratehiya rin ang ipinakita ng mga guro, mula sa paggamit ng teknolohiya, communicative approaches, at contextualized materials hanggang sa paggamit ng curriculum guides at lesson plans. Gayunpaman, naharap sila sa mga suliranin gaya ng kawalan ng interes ng mga mag-aaral, kakulangan sa kagamitan, at limitadong oras para sa pagtuturo. Ipinakita ng mga kalahok na ang kanilang aktibong pakikilahok at paggamit ng mga estratehiya ay nagresulta sa pag-unlad ng kasanayan ng mga mag-aaral sa banyagang wika, lalo na sa pagsusulat at paggamit ng wika. Gayundin, ipinakita ang dedikasyon ng mga mag-aaral sa pagpapabuti ng kanilang kakayahan sa banyagang wika. Ang pag-aaral na ito ay nagrekomenda ng modelong "*Ugnayan sa Wika: Isang Interaktibong Modelo sa Pag-aaral ng Dayuhang Wika*" bilang materyal sa pagtuturo, na makatutulong sa pagpapabuti ng kasanayan sa banyagang wika ng mga mag-aaral.

Keywords: *special program, SPFLC, pagkatuto, karanasan, estratehiya*

INTRODUCTION

Filipino ang pambansang wikang gamit sa Pilipinas gayundin sa pagtuturo. Sa 1987 Saligang Batas, Artikulo XIV, Seksyon 7 na ang Wikang Filipino ay dapat gamitin bilang midyum ng pagtuturo. Ang ipinatupad na Mother Tongue Bilingual Teaching Policy na kung saan sa K-12 curriculum, mula baitang 1-3, ang unang wika nang mag-aaral ang gagamitin na midyum ng pagtuturo. Sa kabilang banda, kapag ang subjek ay nasa wikang Ingles, Ingles ang pangunahing gagamitin sa mga susunod na baitang lalo na sa sekondarya.

Sa pamamaraan na ito, mahalagang alamin kung ano ang gampanin ng Wikang Filipino sa pagkatuto ng mga banyagang salita. Kaakibat nito ay upang alamin ang mga pamamaraan ng mga guro sa pagtuturo ng foreign language na hindi nakukumpromiso ang kahalagahan ng wikang Filipino.

Mahalaga ang papel na ginagampanan ng wika sa proseso ng pagkatuto, nakasalalay dito ang lubusang pag-unawa sa mga paksang tinatalakay. Nilalayon ng pag-aaral na alamin ang gamit ng wikang Filipino sa pagtuturo sa Special Program for Foreign Language Curriculum (SPFLC).

Binibigyang-diin sa pag-aaral ni C.J. Vizconde et. al., (2016) ang kahalagahan ng wikang Ingles bilang wikang panturo, ngunit pinahahalagahan rin ang paggamit ng wikang Filipino bilang suportang wika o wikang pantulong sa pagtuturo ng mga teknikal na asignatura. Napatunayan ito sa mga pananaliksik sa larangan ng Inhinyeriya, Broadway at Zamora (2018) sa Matematika, at Fajilan at Zafra (2016) sa Chemistry.

Sa pagsusuri ni Deocampo (2015) sa mga paglipat ng wika at sosyal na paggamit ng code switching na makikita sa interaksyon ng mga kalahok sa mga palabas sa TV sa Pilipinas, lumabas na naghahanap sila ng mga paraan upang mapunan ang mga kakulangan sa komunikasyon. Madalas na gumagamit ang mga kalahok ng estratehiyang code switching. Ito ay inirerekomenda bilang isang malawak na layunin ng komunikasyon at maaaring maging modelo sa klase kung saan ang mga mag-aaral ay maaaring ipahayag ang kanilang mga opinyon. Bagamat marami pa rin ang salitang walang katumbas sa Filipino, patuloy pa rin ang pag-unlad sa larangang ito upang mapayaman at mapanatili sa mga pagsulong na panahon.

Ang Kagawaran ng Edukasyon ay naglunsad ng malawakang pagrepaso ng kurikulum upang mapanatili ang kaakibat ng pagbabago ng panahon pati na rin ang integrasyon ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya at ang kanilang pagharap sa globalisasyon. Dahil sa mga kritisismo at puna sa mga kagamitang panturo para sa K-12, partikular na sa mga modyul na ipinamahagi sa mga pampublikong paaralan, mahalaga na mabusisi ang pagtatasa sa mga ito. Kailangang tiyakin na ang modularisasyon ay nagtataguyod ng mga kasanayang naaayon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa ika-21 siglo.

Isang mahalagang bahagi ng pagtuturo ang epektibong kagamitang panturo na nagtugon sa mga hamon ng pagbabago ng panahon. Dapat itong magsilbing daan sa paghahatid ng kaalaman at pagpapaunlad ng mga kasanayan ng mga mag-aaral, at dapat itong magpakita ng pagtugon sa mga pangangailangan ng isang kurikulum sa isang paaralan.

Bagaman ang mga textbook ay malawakang ginagamit, hindi dapat ito makalimutan ang kanilang kredibilidad at kalidad bilang kagamitang panturo.

Sa kasalukuyan, ayon sa balangkas ng ika-21 siglong kasanayan, mahalaga na ang mga mag-aaral ay magkaroon ng mga kasanayang naaayon sa ika-21 siglo upang magtagumpay sa buhay. Ito ay isang rebolusyonaryong hakbang sa edukasyon dahil ito ang bagong paraan ng pagtuturo na tumutugon sa mga iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon. Bagaman maaaring ang mga terminolohiya ay bagong dating, kasama na dito ang "information technology" at "global awareness," ang kritikal na pag-iisip at paglutas ng mga suliranin ay matagal nang bahagi ng gawaing pangklase. Mahalaga ang mga kagamitang panturo sa pagpapatupad ng mga layuning ito sa loob ng klase.

Ayon sa mga nabanggit, mahalaga rin na maunawaan kung paano ginagamit ang wikang Filipino bilang wika ng pagtuturo sa mga mag-aaral ng Special Program for Foreign Language Curriculum na nag-aaral ng wikang banyaga. Dahil dito, naging motibasyon ng mananaliksik ang pagpapatupad ng kasalukuyang pag-aaral. Inaasahan na sa pamamagitan nito ay mabigyan ng pansin ang gampanin ng wikang Filipino bilang medium ng pagtuturo ng wikang banyaga. Napansin din ng mananaliksik na wala pang pag-aaral ukol dito kaya naman ito ang kanyang binigyang-pansin bilang isang guro sa Filipino.

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa pagsusuri sa mga guro na nagtuturo ng Special Program in Foreign Language (SPFL). Sa pag-aaral na ito, ang mga guro na nagtuturo ng SPFL ang sentro ng interes upang malaman kung paano ang pagtuturo ng wikang banyaga sa sekondaryang pampublikong paaralan. Tutukuyin din ng pananaliksik na ito ang kahalagahan ng Wikang Filipino at gampanin nito sa pagkatuto ng wikang banyaga. Ang mga natuklasan mula sa pananaliksik na ito ay magiging pundasyon para sa pagpapabuti ng mga programa at polisiya sa edukasyon sa wikang dayuhan sa mga pampublikong paaralan.

Ang mabubuong modelo ayon sa magiging resulta ng pag-aaral na ito ay magiging gabay para sa mga paaralan at ahensya ng edukasyon sa pagpapalano at implementasyon ng mga makabuluhang programa at proyekto sa pagtuturo ng dayuhang wika sa mga mag-aaral na makatutulog sa mga guro upang mas mapabuti ang kanilang pagtuturo.

Research Questions

Nilalayon ng pag-aaral na ito ay alamin kung paano ang pagtuturo nang mga guro sa wikang banyaga sa sekondaryang pampublikong paaralan. Tutukuyin din ng pananaliksik na ito ang kahalagahan ng Wikang Filipino at gampanin nito sa pagkatuto nang wikang banyaga.

Ang pag-aaral na ito ay nilalayong tuklasin ang mga pamamaraan ng mga guro isinasagawa upang matuto ang mga mag-aaral ng sekondarya sa kanilang klase sa Foreign Language.

Sasagutin din ng pag-aaral ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang gampanin ng Wikang Filipino sa pagkatuto sa wikang banyaga batay sa karanasan ng mga guro?
2. Ano ang mga estratehiya sa pagtuturo ng mga guro ng Special Program for Foreign Language?
3. Ano ang mga kakayahan ng mga mag-aaral pagkatapos magamit ang mga estratehiya sa pagtuturo ng SPFL?
4. Anu-ano ang mga suliraning kinaharap ng mga guro sa pagtuturo ng wikang banyaga?
5. Batay sa resulta ng pag-aaral, ano ang modelo/framework na mabubuo sa pagtuturo ng SPFL?

METHODOLOGY

Disenyo ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay isasagawa sa pamamagitan ng kwalitatibong disenyo ng pag-aaral, na nakatuon sa isang partikular na kaso ng isang indibidwal o grupo. Sa pag-aaral na ito, ang kaso ng mga guro at mga mag-aaral sa sekondaryang paaralan na nagtuturo at nag-aaral ng dayuhang wika, upang suriin ang mga pamamaraan na ginagamit ng mga guro upang mapadali ang pag-aaral ng kanilang mga mag-aaral sa dayuhang wika. Gagamit ng mga panayam upang masuri at maunawaan ang kanilang karanasan at estratehiya sa pagtuturo ng SPFL. Ang pag-aaral na ito ay may layuning suriin ang mga paktor at konteksto na nakakaapekto sa kaso, at kung paano ito nakakaimpluwensya sa mga indibidwal o grupo na nasa gitna ng karanasan.

Ang proseso ng pananaliksik ay magsisimula sa pagpili ng kaso na may mahalagang kontribusyon sa larangan ng pag-aaral. Pagkatapos, magkakaroon ng pagsusuri sa mga dokumento at literatura na may kaugnayan sa kaso upang mas malalim na maunawaan ang konteksto nito.

Sa pamamagitan ng paggamit ng mga panayam na malalim na pag-aaral, magkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga kalahok na may kaugnayan sa kaso. Ang mga kalahok ay mapipiling may kaalaman at karanasan na magiging kapaki-pakinabang sa pag-aaral. Ang mga panayam ay isasagawa nang may malalim na paghahanda at pagkakaroon ng mga tanong na nakatuon sa layunin ng pananaliksik.

Sa bawat panayam, isasagawa ang pag-record at pagsusuri ng mga detalyadong impormasyon, karanasan, at pananaw ng mga kalahok. Ang proseso ng pag-aanalisa ay magbibigay-diin sa pagtukoy ng mga tema, kategorya, at konsepto na lumalabas mula sa mga sagot ng mga kalahok. Ang mga natuklasang impormasyon ay susuriin at pagtutuunan ng pansin upang masuri ang mga motibasyon, perspektiba, at implikasyon ng kaso.

Pagkatapos ng pagsasagawa at pagsusuri ng mga panayam, ang mga natuklasan ay ilalatag at ipapahayag sa pamamagitan ng isang detalyadong paglalarawan ng kaso. Ang pahayag ng kaso ay maglalarawan sa konteksto, mga natuklasang tema at kategorya, at mga implikasyon ng mga natuklasan sa larangan ng pag-aaral.

Hanguan ng Pag-aaral

Sa bayan ng Cabanatuan, lalawigan ng Nueva Ecija ang pook kung saan isinagawa ang pag-aaral. Ang mga guro na nagtuturo ng Special Program for Foreign Language Curriculum (SPFLC) sa apat (4) na pambansang mataas ng paaralan ng Camp Tinio National High School, San Josef National High School, Mayapyap National High School at Honorato C. Peres, Sr. Memorial Science High School ang mga kalahok ng pag-aaral.

Ang *purposive sampling* ay ginamit sa pagpili ng mga kalahok batay sa mga katangian ng populasyon at sa layunin ng pag-aaral.

Lokal ng Pag-aaral

Ang pag-aaral ay isinagawa sa apat (4) na pambansang mataas na paaralan sa lungsod ng Cabanatuan, lalawigan ng Nueva Ecija. Ang mga paaralang kabilang sa pag-aaral ay Camp Tinio National High School, San Josef National High School, Mayapyap National High School at Honorato C. Peres, Sr. Memorial Science High School.

Mga Kalahok sa Pag-aaral

May sampung (10) guro na nagtuturo ng SPFL sa *Junior High School* ang magsisilbing mga kalahok sa pag-aaral na ito. Sa pagpili ng mga kalahok, gagamitin ang *purposive sampling method* upang makahanap ng mga guro na may malalim na karanasan sa pagtuturo ng dayuhang wika sa antas ng junior high school. Ang mga sumusunod na pamantayan ay gagamitin upang pumili ng mga kalahok:

Guro sa Junior High School:

1. Kinakailangang aktibong guro sa isang junior high school na may karanasan sa pagtuturo ng dayuhang wika sa loob ng *curriculum* para sa taong panuruan 2023-2024.
2. Dapat na mayroong sapat na kasanayan at kaalaman sa pagtuturo ng dayuhang wika sa antas ng junior high school.

Ang *purposive sampling* ay isang pamamaraan sa pagpili ng mga kalahok sa pananaliksik na may layunin na pumili ng mga indibidwal o grupo na may tiyak na katangian o kwalipikasyon na may kaugnayan sa layunin ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng *purposive sampling*, ang mga kalahok ay pinipili batay sa mga tiyak na kriterya o mga katangian na maaaring magbigay ng mahahalagang impormasyon para sa pananaliksik.

Instrumento at Paraan ng Pangangalap ng Datos

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong suriin ang papel ng Wikang Filipino sa pagkatuto ng wikang banyaga, partikular sa konteksto ng Special Program for Foreign Language Curriculum. Upang makuha ang kinakailangang datos, gagamitin ang isang gabay na mga tanong na nakatuon base sa layunin ng pag-aaral.

Ang instrumento na gagamitin sa pananaliksik na ito ay isang "panayam" na binubuo ng mga tanong na nakabatay sa mga layunin ng pag-aaral. Ang layunin ng panayam ay upang kolektahin ang mga opinyon, karanasan, at impormasyon ng mga guro hinggil sa gampanin ng Wikang Filipino sa pagtuturo ng wikang banyaga sa ilalim ng Special Program for Foreign Language Curriculum.

Ang bawat bahagi ng panayam ay may iba't ibang paksa na sumasaklaw sa mga personal na impormasyon ng mga guro, kanilang karanasan. Para naman sa pagtuturo ng wikang banyaga, ipapaalam na gagamit ng *audio* recording ang mananaliksik sa oras ng talakayan ng mga mag-aaral at ng mga guro upang malaman kung paano itinuturo ng mga guro ang wikang banyaga sa ilalim ng SPFL curriculum, mga epektibong pamamaraan ng pagtuturo, at mga suliranin na kanilang kinaharap sa pagtuturo ng wikang banyaga.

Ang mga tanong ay may layuning makalap ang mga datos na makatutulong sa pag-unawa sa papel ng Wikang Filipino sa pagtuturo ng wikang banyaga, pati na rin sa paghahanap ng mga posibleng solusyon sa mga suliranin na kinakaharap ng mga guro.

Bilang karagdagang pangalaga, ang gabay na ito ay dadaan sa pagpapatunay mula sa mga *master teacher* o *head teacher* ng Filipino upang masiguro ang kalidad at kabatiran ng mga tanong. Sa ganitong paraan, inaasahan na makuha ang mga kritikal na impormasyon na magiging pundasyon sa pagsasagawa ng pagsusuri at interpretasyon ng mga natamong datos.

Ang pagkolekta ng datos para sa pananaliksik na ito ay isasagawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga interbyu at pakikipagpalagayang-loob sa mga kalahok. Ang mga hakbang na isasagawa sa prosesong ito ay ang mga sumusunod: Pumili ng sampung (10) guro mula sa mga paaralan na mayroong SPFL kurikulum na nagtuturo ng dayuhang wika sa Junior High School para maging mga kalahok sa pananaliksik.

Matapos ang pagpili, makikipag-ugnayan sa mga kalahok upang magbigay ng kaalaman tungkol sa layunin ng pag-aaral at hilingin ang kanilang partisipasyon. Maghahanda ng sulat ng pahintulot para sa *Schools Division Superintendent* ng SDO Nueva Ecija (Tingnan Apendiks A) para sa pag-aaral gayundin sa tanggapan ng Punong Guro upang ipasa ang mga sulat para sa pahintulot ng pag-aaral (Tingnan Apendiks B) sa apat na pambansang mataas na paraalan ng Camp Tinio National High School, San Josef Sur, Mayapyap National High School, at Honorato C. Peres, Sr. Memorial Science High School. Pagkatapos na makuha ang pahintulot, magsasagawa ng pagpapaliwanag sa mga kalahok tungkol sa layunin at proseso ng pananaliksik.

Sumunod ay ang pagtakda ng oras at petsa ng interbyu at pakikipagpalagayang-loob na kumportable sa mga kalahok. Paghahandaan ang mga tanong at paksa na may kinalaman sa layunin ng pag-aaral upang gamitin sa proseso ng panayam at pakikipagpalagayang-loob.

Sa araw ng panayam, humingi ng pahintulot sa mga kalahok na mag-rekord ng buong pag-uusap gamit ang boses. Isasagawa ang panayam at pakikipagpalagayang-loob sa mga kalahok sa loob ng paaralan sa bakanteng silid-aralan o ibang pribadong lugar nang sa gayon ay maging komportable ang kalahok na magsabi ng kanyang mga karanasan.

Kung kinakailangan ng mga *follow-up* na tanong upang lalong maunawaan ang mga sagot ng mga kalahok.

Sa oras ng panayam at pakikipagpalagayang-loob, mag-rerekord ng mga sagot at impormasyon gamit ang pahintulot ng mga kalahok. Matapos ang pag-uusap, suriin ang mga rekord at siguruhing kumpleto at maayos ang mga ito.

Isagawa ang transkripsyon ng mga rekord ng boses mula sa mga panayam at pakikipagpalagayang-loob. Pagkatapos nito, susuriin ang mga transkripsyon at sisimulan ang proseso ng paghanap at pagpili ng mga tema at kategorya batay sa mga mahahalagang puntos at obserbasyon na natagpuan sa datos at ang panghuli ay ang pagsusulat sa mga nabuong tema ng pag-aaral.

Pagsusuri ng mga Datos

Upang gabayan ang pagsusuri ng datos, ginamit ng mananaliksik ang Teknikal na Pagsusuri ng Tema. Ang thematic analysis bilang isang paraan para sa pagtukoy, pagsusuri, at pagsasalaysay ng mga padrino sa loob ng datos. Ang *Thematic Analysis* ay isang malawakang ginagamit na pundasyonal na paraan ng pagsusuri sa kwalitatibong pananaliksik. Binigyang-diin nila ang mga gabay hakbang-hakbang para sa paggamit ng thematic analysis na sinusunod ng mananaliksik sa kanyang sariling pagsusuri ng datos.

Para sa una hanggang sa ika-apat na suliranin, narito ang mga hakbang na pamamaraan sa pagsusuri ng *thematic analysis*:

- 1. Pamilyar sa datos.** Ang unang hakbang sa anumang pagsusuri ng husay ay ang pagbabasa at muling pagbabasa ng mga transcript. Binasa at isinulat ng mananaliksik ang panayam ng mga kalahok.
- 2. Bumuo ng paunang code.** Sa yugtong ito inorganisa ng mananaliksik ang mga datos sa makabuluhan at sistematikong paraan sa pamamagitan ng paggamit ng *coding*.
- 3. Paghahanap ng mga tema.** Ang tema ay isang pattern na kumukuha ng isang bagay na makabuluhan o kawili-wili tungkol sa *data* o tanong sa pananaliksik. Sa kasong ito, sinuri ang mga *code* at ang ilan sa mga data na malinaw na pinagsama-sama sa isang tema.
- 4. Pagsusuri ng mga tema.** Sa yugtong ito, binago at binuo ng mananaliksik ang mga paunang tema na natukoy sa Hakbang 3.
- 5. Pagtukoy at pagbibigay ng pangalan sa mga tema.** Ito ang huling pagpipino ng mga tema at ang layunin ay tukuyin ang 'diwa' ng kung ano ang tungkol sa bawat tema.
- 6. Pagsulat ng Ulat.** Kadalasan ang dulong punto ng pananaliksik ay isang uri ng ulat, kadalasan ay isang artikulo sa journal o disertasyon. May kasamang hanay ng mga halimbawa ng mga artikulo, malawak sa larangan ng pag-aaral at pagtuturo, na sa tingin namin ay gumagawa ng magandang trabaho sa pag-uulat ng isang pampakay na pagsusuri.

Etikal na Pagsasaalang-alang sa Pag-aaral

Sa pananaliksik na ito, binibigyang-prioridad ang kaligtasan, dignidad, *privacy*, at *anonymity* ng mga kalahok sa pananaliksik. Tinitiyak ng mananaliksik na lahat ng komunikasyon ay tapat, transparent, at walang labis na pagpapalaki o panlilinlang tungkol sa mga layunin ng pananaliksik. Sisikapin ng mananaliksik na panatilihin sapat na kumpidensiyal ang pananaliksik; malaya mula sa maling impormasyon o bias. Matiyak na ang lahat ng datos na nakolekta mula sa mga kalahok ay protektado mula sa anumang uri ng di-awtorisadong pag-access o paggamit. Gagamit ng mga *pseudonyms* upang mapanatiling hindi nakikilala ang mga kalahok sa mga resulta ng pananaliksik.

RESULTS AND DISCUSSION

Naglalaman ito ng mga naging resulta ng pag-aaral sa pamamagitan ng mga talahanayan na nakapagbibigay-kasagutan sa mga inilahad na suliranin.

Seksiyon 1. Gampanin ng Wikang Filipino sa Pagkatuto sa Wikang Banyaga Batay sa Karanasan ng mga Guro.

Talahanayan 1

Mga tema na nakuha galing sa gampanin ng wikang Filipino sa pagkatuto sa wikang banyaga batay sa karanasan ng mga guro

MGA TEMA	DESKRIPSYON	MGA KASO
Suporta sa Pagkatuto ng Wikang Banyaga	Paggamit ng Wikang Filipino bilang tulay upang mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang mga konsepto at ideya sa banyagang wika.	1. Chelle 5. Camia
Pagsasalin bilang Estratehiya sa Pagtuturo	Pagsasalin mula sa Wikang Filipino patungo sa banyagang wika ay isang karaniwang paraan upang gawing mas malinaw at naiintindihan ang mga leksyon. Ang pagsasalin ay ginagamit upang maipaliwanag ang mga istruktura at bokabularyo sa banyagang wika.	2. Cyn 4. Je 7. Gerald 9. Neri
Bilingguwalismo at Pag-unlad ng Kasanayang Komunikatibo	Paggamit ng Wikang Filipino at banyagang wika ay tumutulong sa pag-unlad ng kasanayang komunikatibo ng mga mag-aaral.	3. Fe 6. Nelie 9. Neri 10. Tere

Sa karanasan ng mga guro, ang Wikang Filipino ay may mahalagang gampanin sa proseso ng pagkatuto ng mga estudyante sa banyagang wika. Isinasalaysay ng mga guro na ang paggamit ng sariling wika bilang medium ng pagtuturo ay nagiging epektibong paraan upang mapadali ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga konseptong itinaturo sa banyagang wika. Sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga ideya at kaalaman mula sa Wikang Filipino patungo sa banyagang wika, mas nagiging malinaw at naiintindihan ng mga estudyante ang mga masalimuot na bahagi ng wika.

Ito ay nagbibigay ng masusing pagtingin sa iba't ibang aspeto ng pagkatuto ng banyagang wika, kabilang ang suporta ng wikang Filipino, ang paggamit ng pagsasalin bilang estratehiya sa pagtuturo, at ang bilingguwalismo sa pag-unlad ng kasanayang komunikatibo ng mga mag-aaral.

Batay sa mga datos, dalawa sa mga kalahok ay naniniwalang ang paggamit ng Filipino bilang suporta sa pagkatuto ng wikang banyaga ay may malaking tulong. Sa pamamagitan ng Filipino, mas madaling naipapaliwanag ang mga mahihirap na konsepto, na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa banyagang wika. Ito ay pinatutunayan din ng pag-aaral ni Taylan (2017), sa loob ng klase, wikang Filipino ang ginagamit na midyum ng pagtuturo at pagkatuto at kultura ang pokus at mensahe ng mga aralin na inihahatid sa kanila.

Sa aspeto ng paggamit ng pagsasalin bilang estratehiya sa pagtuturo, makikita sa talahanayan na maraming kalahok, tulad nina Cyn, Je, Gerald, at Neri, ang gumagamit ng pagsasalin upang mas mapadali ang pag-unawa sa mga bagong salita o konsepto sa banyagang wika. Ang estratehiyang ito ay suportado ng mga pag-aaral na nagsasabing ang pagsasalin ay isang mahalagang kasangkapan sa bilingual na pagtuturo, dahil nagbibigay ito ng tulay sa pagitan ng dalawang wika.

Dagdag pa nina Ramos at Mabanglo (2012), mahalaga na malinaw ang pagpapahayag ng unang wika patungong ikalawang wika sa pag-aaral ng mga banyagang estudyante upang hindi magkakaroon ng kalituhan.

Isa pang mahalagang tema na lumitaw sa talahanayan ay ang bilingguwalismo at ang pag-unlad ng kasanayang komunikatibo. Makikita na maraming kalahok, tulad nina Fe, Nelie, Neri, at Tere, ay naniniwalang ang kanilang pagiging bilingguwal ay isang mahalagang sangkap sa kanilang kasanayang komunikatibo. Ayon sa mga kalahok, ang paggamit ng Filipino at banyagang wika nang sabay ay nakakatulong sa kanilang kakayahang magpahayag ng ideya sa iba't ibang wika. Ito ay sinusuportahan ng teorya ni Cummins (2000) tungkol sa interdependence hypothesis, na nagsasabing ang kasanayan sa isang wika ay maaaring magpalakas ng pagkatuto sa iba pang wika.

Seksiyon 2. Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng mga Guro ng Special Program for Foreign Language

Ang seksyong ito ay nagpapakita ng mga estratehiyang ginagamit ng mga guro sa Special Program for Foreign Language (SPFL) upang mas mapahusay ang pagkatuto ng wikang banyaga ng mga mag-aaral. Ang mga estratehiyang ito ay kinabibilangan ng paggamit ng teknolohiya, pagbibigay-diin sa mga teknikal na aspeto ng wika, at paggamit

ng mga komunikatibong pamamaraan tulad ng role-playing at interactive games. Bukod dito, mahalaga rin ang paggamit ng contextualized materials na konektado sa aktwal na karanasan ng mga mag-aaral, paulit-ulit na pagtuturo upang masiguro ang pag-unawa, at pagpapalakas ng komunikatibong kakayahan sa pagsusulat at pagbabasa.

Ang Talahanayan 2 ay naglalaman ng buod ng mga temang ito, na nagbibigay-linaw sa mga estratehiya ng guro upang makapaghatid ng makabuluhang pagkatuto sa wikang banyaga. Sa pamamagitan ng mga sistematikong pagsasanay, immersion, at regular na pagsusuri ng kasanayan ng mga mag-aaral, nakikita ang kabuuang larawan ng mga kasangkapan at pamamaraan na ginagamit upang mapadali ang pagkatuto sa wikang banyaga at mapalalim ang kanilang kasanayan.

Talahanayan 2

Mga tema na nakuha galing sa mga ginamit estratehiya ng mga guro ng Special Program for Foreign Language

MGA TEMA	DESKRIPSYON	DATOS
Paggamit ng teknolohiya o online resources at multimedia	Tumutukoy ito sa paggamit ng mga digital na kagamitan at online na materyales upang mapadali ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa wikang banyaga. Sa pamamagitan ng teknolohiya, nagiging mas interaktibo at epektibo ang proseso ng pagkatuto.	<p><i>“Ginagamit ko ang mga teknolohiya tulad ng online resources, multimedia presentations, at language learning apps upang palawakin ang access ng mga mag-aaral sa iba't ibang mapagkukunan at pagkakataon para sa pagkatuto ng dayuhang wika.” - Cyn</i></p> <p><i>“May mga multimedia resources tulad ng Korean ppts at audio materials. Mayroon din board games kung saan mas nagiging aktibo ang pag-aaral.” - Fe</i></p> <p><i>“minsan ay nagdagdag ako ng makabagong estratehiya upang mas maging interesado ang mga mag-aaral.” - Camia</i></p>
Pagtutok sa mga aspetong teknikal	Nakatuon ang temang ito sa pagpapaliwanag at pagtuturo ng mga teknikal na bahagi ng wika, tulad ng gramatika at sintaks, na mahalaga para sa tamang paggamit	<i>“Sa bawat sesyon, nagbibigay ako ng importansya sa pagtutok sa mga aspetong teknikal ng dayuhang wika tulad ng tumpak na pagbigkas, paggamit ng mga tamang pangungusap, at pag-unawa sa gramatika.” - Cyn</i>

	ng wikang banyaga.	
Communicative Approaches (role playing, situational dialogues, at interactive games)	Ang paggamit ng mga komunikatibong estratehiya, gaya ng role-playing, dayalogo, at mga interaktibong laro, ay tumutulong sa mga mag-aaral na masanay sa aktwal na paggamit ng wikang banyaga sa iba't ibang sitwasyon.	<p><i>“Kasama sa mga aktibidad na ito ang mga role-play, simulation, talakayan, at collaborative na proyekto na ang gagamitin ng mga mag-aaral sa pakikipag-usap ay ang wikang banyaga.” – Chelle</i></p> <p><i>“Pagbibigay ng Dialouge Task, simulation at role playing.” - Gerald</i></p> <p><i>“Mahalaga sa pagtuturo ng dayuhang wika ang paggamit ng communicative approach. Ito ay ang pagbibigay emphasis sa paggamit ng wika sa tunay na konteksto ng komunikasyon. Ginagamit ko ang mga role-playing activities, situational dialogues, at interactive games upang mahasa ang kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang banyaga sa iba't ibang sitwasyon.” - Emma</i></p>
Contextualized materials	Naglalarawan ito ng paggamit ng mga materyales na may kaugnayan sa aktwal na karanasan at pangangailangan ng mga mag-aaral, na nakakatulong upang mas madali nilang maiugnay ang kanilang natutunan sa mga totoong konteksto.	<p><i>“Gumagamit kami ng mga contextualized materials sa pagtuturo. Tulad ng mga libro na ang mga karakter ay nakasalin sa personalidad na Pilipino para mas makarelata ang mga mag-aaral sa pag-aaral ng wikang banyaga.” – Fe</i></p> <p><i>“Malaking bagay ang lokalisasyon sa pagtuturo ng banyagang wika.” - Camia</i></p>
Paulit-ulit na pagtuturo	Tumutukoy ito sa pangangailangan ng mga guro na ulit-ulitin ang mga aralin upang masigurong nauunawaan at natututunan ng mga mag-aaral ang	<i>“Sa paulit-ulit na pagtuturo po sa kanila ng mga basic na wikang banyaga.”- Je</i>

	mga konsepto at kasanayan sa wikang banyaga.	
Pagpapalakas ng komunikatibong kakayahan	Ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pakikipag-usap ay isang mahalagang bahagi ng pagtuturo ng wikang banyaga, na naglalayong mapaunlad ang kanilang kakayahan sa verbal at written communication.	<p><i>“Gumagawa ako ng mga aktibidad na pangkomunikasyon na naghihikayat sa mga mag-aaral na aktibong gamitin ang wikang banyaga sa makabuluhang konteksto.” - Chelle</i></p> <p><i>“Sinusubukan kong mapalakas ang komunikatibong kakayahan ng mga mag-aaral sa dayuhang wika, pati na rin ang kanilang pag-unawa sa kultura ng bansang kanilang pinag-aaralan. Ang ganitong mga approach ay naglalayong hindi lamang magturo ng dayuhang wika kundi pati na rin magturo ng pagpapahalaga sa pagiging global na mamamayan.” - Nelie</i></p>
Paggamit ng curriculum guide at lesson plan	Inilalarawan dito ang kahalagahan ng paggamit ng maayos na gabay sa kurikulum at lesson plan upang maging masistema at epektibo ang pagtuturo ng wikang banyaga.	<p><i>“Kadalasan ay sinusundan ko ang lesson plan mula sa Japan Foundation Manila.” - Camia</i></p> <p><i>“Ang pagsunod sa Curriculum Guide na ibinaba ng DepEd ang siyang aming ginagawang gabay. Tulad ng pagtuturo ng lenggwaheng Ingles, ito ay may lesson plan din. Nakalapat ito base sa Curriculum Guide.” - Gerald</i></p> <p><i>“Bago ang klase, isinasagawa ko ang masusing pagpapalano ng mga pagsasanay na nakabatay sa curriculum ng SPFL. Tinutukoy ko ang mga layunin ng aralin, mga aktibidad na gagawin, at mga materyal na gagamitin upang mapadali ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa dayuhang wika.” - Emma</i></p>
Immersion	Tumutukoy sa paggamit ng wikang banyaga bilang pangunahing midyum ng komunikasyon sa loob ng klase, na	<i>“Sinisikap kong likhain ang isang environment ng immersion sa pamamagitan ng paggamit ng dayuhang wika bilang pangunahing midyum ng komunikasyon sa klase. Ito ay upang maging natural at aktibo ang</i>

	nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na masanay sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat gamit ang dayuhang wika.	<i>paggamit ng wika ng mga mag-aaral sa iba't ibang konteksto.</i> " - Tere
Pagsasanay sa pagsusulat at pagbabasa sa dayuhang wika	Ang patuloy na pagsasanay sa pagsusulat at pagbabasa ay isang mahalagang aspeto ng pagkatuto ng wika, na tumutulong upang mapalalim ang kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng banyagang wika.	<p><i>"Ginagamit ko ang mga pagsasanay sa pangungusap at mga gawain sa pagsulat upang mapalalim ang kanilang kasanayan sa mga ito."</i></p> <p>- Cyn</p> <p><i>"Sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa pagsulat ng mga pangungusap at sanaysay sa dayuhang wika, nakikita kong unti-unting nagkakaroon ng pag-unlad ang mga estudyante sa kanilang paggamit ng bokabularyo at estruktura ng pangungusap. Sa mga regular na aktibidad na ito, napapalawak nila ang kanilang mga salita at parirala na maaari nilang gamitin sa iba't ibang konteksto."</i></p> <p>-Neri</p>
Regular na pagsusuri ng pagsasanay at kasanayan ng mga mag-aaral	Tumutukoy ito sa regular na pag-monitor at pagsusuri ng mga guro sa progreso ng mga mag-aaral upang masiguro ang kanilang patuloy na pag-unlad sa pagkatuto ng wikang banyaga.	<p><i>"Nakatutulong din ang dagdag kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino sa mga pattern o halimbawang ibinibigay sa mga mag-aaral dahil mas mabilis nilang matutunan ang banyagang wika kung ito ay ginagamit din sa wikang hasa na sila."</i> - Camia</p> <p><i>"Regular kong sinusuri ang pagsasanay at kasanayan ng mga mag-aaral sa dayuhang wika at nagbibigay ng feedback upang matulungan silang mapaunlad ang kanilang mga kahinaan at palakasin ang kanilang mga kakayahan sa paggamit ng wikang banyaga."</i></p> <p>- Tere</p>

Paggamit ng tunay na mga materyal	Paggamit ng tunay na materyales tulad ng mga pahayagan, audio recordings, at video clips ay isang estratehiya sa pagtuturo ng wikang banyaga.	<i>“Ginagamit ko ang mga tunay na materyal tulad ng mga artikulo sa mga pahayagan, audio o video clips ng mga interbyu, at iba pa na naglalarawan ng tunay na pang-araw-araw na paggamit ng dayuhang wika. Ito ay upang mapabuti ang kanilang pakikinig, pag-unawa, at paggamit ng wika sa mga aktwal na situasyon.” - Nelie</i>
-----------------------------------	---	--

Sa mga resulta, malinaw na nakatuon ang ilang kalahok sa paggamit ng teknolohiya o online resources at multimedia, na nagpapakita ng pag-usbong ng makabagong paraan ng pagtuturo. May malaking tulong ang paglalagay ng mga disenyo at mga larawan sapagkat gamit ang mga larawan ay mas madaling nauunawan ang bawat teksto at may kakayahan ito na ipaliwanag nang husto ang nilalaman ng aralin. Sa kabilang banda, ang "pagtutok sa mga aspetong teknikal" ay nakitang mahalaga rin, dahil ito ay nagbibigay-diin sa mga batayang kaalaman sa gramatika at sintaks ng dayuhang wika, na kinukonsidera ng mga guro bilang isang pundasyon para sa epektibong komunikasyon. Ipinapakita rin ng talahanayan ang halaga ng mga "Communicative Approaches" at "Contextualized Materials" na ginagamit ng mga kalahok, na naglalayong masanay ang mga mag-aaral sa aktwal na sitwasyon sa paggamit ng wika. Ang kahalagan ng paggamit ng audio-visual tool sa pagtuturo ng wika at kultura dahil nagkakaroon ito ng koneksyon, interaksyon, at pagiging interesado ng mga estudyante ng wika at kultura na kanilang inaaral.

Mahalaga na naipapakita ang kultura sa mga binibigay na halimbawang ilustrasyon o video clip sa pagtuturo dahil mas nakikita ng mga estudyante ang paraan at gawi ng panlipunang tagpo.

Binigyang-diin ang kahalagahan ng mga aktibidad na nagpapalakas sa kasanayang komunikatibo sa mga mag-aaral. Ang "Paulit-ulit na Pagtuturo" naman ay isang estratehiya na ginagamit upang mas matutunan at maunawaan ng mga mag-aaral ang mga konsepto at kasanayan sa wika, na nagpapakita ng prinsipyo ng spaced repetition na makakatulong sa retention ng kaalaman.

Samantala, ang "Immersion" at "Pagsasanay sa pagsusulat at pagbabasa sa dayuhang wika" ay mga estratehiya na naglalayong palakasin ang kasanayan ng mga mag-aaral sa aktwal na gamit ng wika. Higit pa rito, ang regular na pagsusuri ng pagsasanay at kasanayan ng mga mag-aaral ay nagpapakita ng responsibilidad ng mga guro sa pagtutok sa progreso ng kanilang mga estudyante, na nagbibigay-daan sa patuloy na pag-unlad sa pagkatuto. Ang paggamit ng mga tunay na materyal ay nagbibigay ng konteksto at pag-unawa sa mga mag-aaral na mas epektibong nakakatulong sa kanilang pagkatuto. Sa pananaliksik ni Doria at Conui (2020), sa pagsasagawa ng mga pagsasanay dapat na isinaalang-alang ang kakayahan ng mga estudyante at ang kasanayan na dapat na matamo batay sa layunin ng bawat aralin. Malilinig din ang kakayahan sa kritikal na pag-iisip ng mga estudyante kung malinaw ang paglalahad ng mga pagsasanay dahil mas lubos nila itong mauunawaan. Pagsasanay rin ang magiging

sukatan at basehan na siyang gabay ng mga guro kung maaari na bang magpatuloy sa susunod na aralin o kung may dapat pa ba pang balikan sa mga nakaraang aralin.

Base sa resulta ng pag-aaral ang kahalagahan ng paggamit ng maayos na gabay sa kurikulum at lesson plan upang maging masistema at epektibo ang pagtuturo ng wikang banyaga. Mahalaga ang pagkakaroon ng maaayos na layunin sa pagbuo ng mga kagamitang pampagtuturo sapagkat ito ang simulain at batayang konsepto at aralin na dapat na matutuhan ng mga mag-aaral.

Ang mga resulta ng talahanayan ay nagpapahiwatig na ang wastong pagpapatupad ng mga estratehiya sa pagtuturo ay maaaring magdulot ng makabuluhang pag-unlad sa kakayahan ng mga mag-aaral sa banyagang wika. Mahalaga ang patuloy na suporta at pagsasanay para sa mga guro upang mapanatili ang antas ng pagtutok at mas mapabuti pa ang mga kakayahan ng mag-aaral. Bukod dito, ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa paggamit ng banyagang wika sa kanilang araw-araw na buhay ay dapat hikayatin upang mapalalim ang kanilang pag-unawa at kumpiyansa sa paggamit nito, na maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa kanilang hinaharap.

Sa susunod na pahina, ang talahanayan 3 ay nagbibigay ng kabuuang tema na nakuha galing sa kakayahan ng mga mag-aaral pagkatapos magamit ang mga estratehiya sa pagtuturo ng SPFL.

Seksiyon 3. Kakayahan ng mga Mag-aaral Pagkatapos magamit ang mga Estratehiya sa Pagtuturo ng SPFL

Talahanayan 3

Mga tema na nakuha galing sa kakayahan ng mga mag-aaral pagkatapos magamit ang mga estratehiya sa pagtuturo ng SPFL

MGA TEMA	DESKRIPSYON	DATOS
Aktibong paggamit ng wikang banyaga	Tumutukoy sa aktibong paglahok ng mga mag-aaral sa paggamit ng banyagang wika sa kanilang araw-araw na buhay, na nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pakikipagkomunikasyon.	<p><i>“Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng aktibong paggamit ng wika, pag-unawa sa kultura, pagsasama-sama ng teknolohiya, pagtatasa ng formative, pagtutulungan sa pag-aaral, at pagpapanatili nang maayos na relasyon sa mga mag-aaral bilang guro ng dayuhang wika.”</i> - Chelle</p> <p><i>“Halimbawa, may isang pagkakataon na pinaglaruan namin ang isang paligsahan ng talumpati na nasusulat sa Spanish language, kung saan</i></p>

		<p><i>kailangan ng mga estudyante na magtalumpati sa isang paksa gamit ang mga salitang kanilang natutunan.</i>” – Cyn</p> <p><i>“paggamit ng wika sa mga sitwasyon na ibinibigay ng mga guro.”</i> – Emma</p>
Pagsusulat ng mga sanaysay o sulatin sa dayuhang wika	Pagsasanay sa pagsusulat ng mga sanaysay o iba pang sulatin.	<p><i>“Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, nakikita ko ang kanilang pag-unlad sa kumpiyansa, kasanayan sa pangungusap, at kakayahan sa pagpapahayag ng kanilang mga ideya sa dayuhang wika.”</i> – Cyn</p>
Pagkakaroon ng kaalaman sa wikang banyaga	Pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa banyagang wika, kabilang ang mga salita, bokabularyo, at estruktura, ay mahalaga upang mas maging epektibo ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral at komunikasyon.	<p><i>“Sa madameng aspeto, una ay ang pagkakaroon nila ng kaalaman sa wikang banyaga. Isa itong pagbubukas ng oportunidad para sa mga mag-aaral. Hindi lamang pag unlad sa kaalaman kundi magiging paraan ito sa pag unlad ng kanilang pamumuhay sa hinaharap.”</i> - Fe</p>
Pag-unlad ng kasanayan at sariling kakayahan	Pag-enhance ng mga kasanayan ng mga mag-aaral sa banyagang wika, kung saan ang patuloy na pagsasanay at eksposyur ay nagreresulta sa mas mataas na antas ng kakayahan.	<p><i>“Napauunlad nila ang kanilang kaalaman sa mga dayuhang wika.”</i> - Chelle</p> <p><i>“Sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng role-playing, talakayan, at simulasyon ng pang-araw-araw na sitwasyon, nakikita ko ang pag-unlad ng kakayahan ng mga estudyante sa paggamit ng dayuhang wika sa tunay na konteksto.”</i> – Cyn</p> <p><i>“Nagkakaroon po ng kasanayan sa wikang banyaga.”</i> – Je</p>

		<p><i>“Ang pag-unlad ng mga mag-aaral sa kanilang kasanayan sa dayuhang wika ay naiiba dahil ang paggamit ng mga iba't ibang estratehiya, tulad ng immersion at interactive na aktibidad, ay nag-aalok ng mas maraming pagkakataon para sa aktibong paggamit at praktis ng wika, na humahantong sa mas epektibong pagkatuto at kasanayan.” - Camia</i></p> <p><i>“Isa sa mga natatanging karanasan ko ay ang pagiging saksi sa pag-unlad ng isang mag-aaral mula sa pagiging hindi komportable sa pakikipag-usap sa dayuhang wika hanggang sa pagiging magalang at may tiwala sa kanyang sariling kakayahan.” – Nelie</i></p> <p><i>“nakikita ko ang pag-unlad ng mga estudyante sa kanilang kakayahan sa pakikinig at pag-unawa ng dayuhang wika. Isang halimbawa ay ang paggamit ng mga interbyu ng native speakers ng wikang kanilang pinag-aaralan. Sa simula, maaaring mahirap para sa kanila ang pag-unawa sa bilis ng pagsasalita ng native speakers, ngunit sa mga sumusunod na pagkakataon, mas natututo silang makisabay at maunawaan ang mga ginagamit na termino at pahayag.” – Gerald</i></p> <p><i>“Sa pag-integrate ng kultura ng bansang may dayuhang wika sa klase, natututunan ng mga estudyante na hindi lamang</i></p>
--	--	--

		<p><i>tungkol sa wika ang kanilang pag-aaral kundi pati na rin sa mga kaugalian, tradisyon, at kahalagahan ng mga pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa kanilang pag-aaral at nagpapalawak ng kanilang pag-unawa sa global na perspektiba.”</i></p> <p>- Emma</p> <p><i>“patuloy kong nakikita ang mga estudyante na magkaroon ng mas mataas na antas ng kumpiyansa at kasanayan sa paggamit ng dayuhang wika. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang makipag-ugnayan sa global na komunidad at magtagumpay sa mga internasyonal na sitwasyon sa hinaharap.”</i></p> <p>- Tere</p>
Kumpiyansa sa paggamit ng wika sa iba’t ibang teksto	Paggamit ng banyagang wika sa iba’t ibang konteksto at anyo ng teksto, mula sa pasalita hanggang sa pasulat.	<p><i>“patuloy kong nakikita ang mga estudyante na magkaroon ng mas mataas na antas ng kumpiyansa at kasanayan sa paggamit ng dayuhang wika. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang makipag-ugnayan sa global na komunidad at magtagumpay sa mga internasyonal na sitwasyon sa hinaharap.”</i></p> <p>- Nelie</p>

Ang mga resulta ng talahanayan na ito ay tumutukoy sa mga naunang pag-aaral na nagpapakita ng kahalagahan ng mga estratehiya sa pagtuturo upang mapalakas ang kakayahan ng mga estudyante sa dayuhang wika. Ayon kay Reyes (2017), ang pagiging pamilyar sa wika nakasalalay ang kalinawan sa paggamit ng wika bilang komunikatibong pamamaraan. Kaya kailangan ay may konsistensi sa pagpili ng salita at pagsasalin upang hindi ito maging problema ng mga nag-aaral ng bagong wika. Sa pag-aaral, ang aktibong paglahok ng mga mag-aaral sa paggamit ng banyagang wika sa kanilang araw-araw na buhay, na nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pakikipagkomunikasyon.

Ang pag-unlad at progreso sa lahat ng aspeto ng pag-aaral ng wika, kinakailangan na isama ang kultura bilang isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng wika upang makapagbigay ng tamang balanse sa dalawang nabanggit na perspektibo, dapat magkaroon ang mga guro ng malalim na pag-unawa sa cross-cultural awareness upang maisama nila ang kultura o mga paksang nakatuon sa kultura sa kanilang pagtuturo. Ito ay magbibigay sa kanilang mga estudyante ng magandang pagkakataon na maging pamilyar sa isang tiyak na kultura. Sa pag-aaral na ito, lumabas na ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa banyagang wika, kabilang ang mga salita, bokabularyo, estruktura at kultura, ay mahalaga upang mas maging epektibo ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral at komunikasyon.

Sa kabuuan, ang pagsusuri ng mga temang nabuo ay naglalarawan ng positibong epekto ng mga estratehiya sa pagtuturo sa pag-unlad ng mga kakayahan ng mga mag-aaral sa dayuhang wika. Ang mga resultang ito ay nagbibigay-diin sa pangangailangan ng mga guro na patuloy na i-integrate ang mga makabagong pamamaraan sa kanilang pagtuturo upang mas mapalalim ang pagkatuto ng mga estudyante.

Ang mga implikasyon ng mga resulta ng talahanayan ay malinaw na nagpapakita ng pangangailangan para sa mas maayos na suporta at pagpapabuti sa mga estratehiya sa pagtuturo ng dayuhang wika. Mahalaga ang pagbuo ng mas motibadong kapaligiran para sa mga mag-aaral, pati na rin ang pagbibigay ng sapat na mga kagamitan at oras para sa pagtuturo.

Ang patuloy na pagsasanay at seminar para sa mga guro ay mahalaga rin upang mapahusay ang kanilang kakayahang magturo ng wika nang epektibo. Ang pagtutok sa mga isyung ito ay maaaring makatulong upang mapalakas ang interes, motibasyon, at kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng dayuhang wika.

Sa ibaba naman, ang talahanayan 4 ay nagbibigay ng kabuuang tema ng mga suliraning kinaharap ng mga guro sa pagtuturo ng SPFL sa mga mag-aaral.

Seksiyon 4. Mga Suliraning Kinaharap ng mga Guro sa Pagtuturo ng Wikang Banyaga

Talahanayan 4

Suliraning kinaharap ng mga guro sa pagtuturo ng SPFL

MGA TEMA	DESKRIPSYON	DATOS
Kawalan ng interes sa dayuhang wika ng mga mag-aaral	Tumutukoy ito sa mababang antas ng interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng dayuhang wika.	<i>“Ang pangunahing problema po ay may mga estudyante na walang interes mayroon din naming nagkakaroon ng interes pag-aralan ang dayuhang wika. Pero kailangan talagang matugunan ang pagganyak sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga aktibidad na</i>

		<p><i>nakakaengganyo at mayroong kaugnayan sa kultura upang maging makabuluhan ang pag-aaral.” – Chelle</i></p> <p><i>“Ang pagtuturo ng isang wikang banyaga ay maaaring maging hamon para sa ilang mga estudyante na mawalan ng interes o motibasyon. Bilang solusyon dito, nais kong hikayatin ang mga estudyante na gumamit ng wikang banyaga sa kanilang pang-araw-araw na talastasan.” - Neri</i></p>
Kakulangan sa kagamitan at materyales sa pagtuturo	Ipinapakita nito ang kawalan o limitadong mga kagamitan at materyales, tulad ng mga libro, audio-visual tools, at iba pang makabagong teknolohiya, na mahalaga para sa epektibong pagkatuto ng dayuhang wika.	<p><i>“Isa sa pinakakaraniwang suliranin ay ang kakulangan sa kagamitan at materyales para sa pagtuturo ng dayuhang wika. Madalas, ang mga aklat, audiovisual aids, at iba pang kagamitang pangwika ay limitado o hindi sapat para sa pangangailangan ng mga mag-aaral.”</i></p> <p>– Cyn</p> <p><i>“Bilang guro ng wikang banyaga, ang mga pangunahing suliranin ay ang kakulangan ng mga materyales sa pagtuturo.” – Camia</i></p> <p><i>“Noong una ay kakulangan sa mga teaching materials and curriculum guide.”</i></p> <p>- Gerald</p> <p><i>“Isa sa mga pangunahing suliranin ay ang kakulangan sa mga tunay na authentic resources tulad ng mga artikulo, video clips, at iba pang materyal na makakatulong sa pagpapalawak ng kasanayan sa wikang banyaga.” - Emma</i></p>
Kakulangan sa oras sa pagtuturo ng mga guro	Limitadong oras para sa pagtuturo ng dayuhang wika ng mga guro.	<i>“Unang suliranin ay kakulangan sa oras ng pagtuturo. Mayroon lang kame na 50 minutes upang ituro ang wikang banyaga.” - Fe</i>

Kakulangan ng training at seminar sa mga guro	Tumutukoy ito sa kakulangan ng mga seminar at pagsasanay para sa mga guro.	<p><i>“kailangan pa ng mga guro ng mas madami pang training upang tuloy tuloy ang kaalaman sa pagtuturo.” – Fe</i></p> <p><i>“Adequate trainings and resources po talaga ang kailangan.” - Je</i></p>
Mababang antas ng motibasyon ng mga mag-aaral	Mababang antas ng motibasyon ay tumutukoy sa kawalan ng interes o inspirasyon ng mga mag-aaral na mag-aral ng dayuhang wika.	<p><i>“mababang antas ng motibasyon ng mga mag-aaral.” - Camia</i></p> <p><i>“Ang pag-aaral ng wikang banyaga ay maaaring maging hamon para sa ilang mga mag-aaral na kulang sa motibasyon, lalo na kung ang wika ay hindi direktang nauugnay sa kanilang mga personal na interes o pangangailangan.” - Nelie</i></p>
Kahirapan sa komunikasyon at pag-unawa sa dayuhang wika	Ipinapakita nito ang mga hamon na nararanasan ng mga mag-aaral pagdating sa pakikipagkomunikasyon at pag-unawa sa mga konsepto ng dayuhang wika.	<p><i>“Isang malaking hamon ang kahirapan sa komunikasyon, lalo na sa simula ng pag-aaral ng mga mag-aaral sa bagong wika. Maraming mga mag-aaral ang nahihirapan sa pag-unawa ng mga bagong salita at estruktura ng pangungusap.” - Tere</i></p>

Narito ang komprehensibong deskripsyon ng bawat aktibidad na nabanggit sa modelo:

1. Pagsasalin ng Kanta/Pelikula

Deskripsyon: Sa aktibidad na ito, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng mga sikat na kanta o pelikula sa dayuhang wika. Ang kanilang gawain ay ang pagsasalin ng lyrics ng kanta o mga diyologo ng pelikula sa kanilang lokal na wika, at kabaligtaran. Sa prosesong ito, matututo sila ng mga bagong bokabularyo at syntax habang nagiging mas pamilyar sa kultura ng wika.

Layunin: Pagbutihin ang kasanayan sa pagsasalin, pag-unawa sa mga konteksto ng wika, at pagbuo ng mas malalim na kaalaman sa kultura.

2. Role-Playing

Deskripsyon: Ang mga mag-aaral ay paghahati-hatiin sa maliliit na grupo at bibigyan ng mga senaryo na karaniwang nangyayari sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng pag-order sa isang restaurant, pagtatanong ng direksyon, o pakikipag-usap sa isang kaibigan. Sa pamamagitan ng role-playing, magkakaroon sila ng pagkakataon na gamitin ang kanilang natutunan sa dayuhang wika sa isang mas aktibong paraan.

Layunin: Palakasin ang kasanayan sa pakikipag-usap at pagtuturo sa mga mag-aaral na maging komportable sa paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon.

3. Interactive Apps at Online Quizzes

Deskripsyon: Ang mga mag-aaral ay gagamit ng mga mobile apps at online quizzes na nakatuon sa pag-aaral ng dayuhang wika. Ang mga ito ay naglalaman ng iba't ibang exercise tulad ng vocabulary building, grammar practice, at listening comprehension. Ang mga apps ay maaaring maging mas engaging at interaktibo, kaya't mas madali silang matutunan.

Layunin: Magbigay ng independent practice at feedback sa mga mag-aaral, na nagbibigay-daan sa kanila na matutunan sa kanilang sariling bilis.

4. Video-based Learning

Deskripsyon: Ang mga guro ay magpapakita ng mga video clips na naglalarawan ng mga grammar rules, vocabulary, at cultural nuances ng dayuhang wika. Ang mga video na ito ay maaaring mula sa mga educational channels sa YouTube o mga specially curated materials. Pagkatapos ng bawat video, magkakaroon ng discussion upang suriin ang mga natutunan ng mga mag-aaral.

Layunin: Makapagbigay ng visual na representasyon ng mga konsepto, na nakatutulong sa mas mahusay na pag-unawa at pag-aalaala.

5. Blended Learning

Deskripsyon: Ang blended learning ay isang kombinasyon ng tradisyonal na pagtuturo sa silid-aralan at online learning. Ang mga guro ay magbibigay ng mga online exercises at assignments na susundan ng personal na pagtuturo sa klase. Sa ganitong paraan, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng mas maraming oras upang magsanay at matutunan ang mga aralin.

Layunin: Mapabuti ang flexibility ng pagkatuto at masubukan ang iba't ibang learning styles ng mga mag-aaral.

6. Peer Tutoring

Deskripsyon: Sa aktibidad na ito, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pagkakataon na magtulungan at magturo sa isa't isa. Ang mga mas nakakaunawa sa isang bahagi ng wika ay maaaring tumulong sa mga kaklase na nahihirapan. Maaaring itakda ang mga study groups upang makagawa ng regular na session ng peer tutoring.

Layunin: Palakasin ang collaboration at teamwork sa mga mag-aaral, habang nag-aaral sila mula sa isa't isa.

7. Regular Feedback Sessions

Deskripsyon: Magkakaroon ng regular na feedback sessions kung saan ang mga guro ay magbibigay ng pagsusuri sa mga nagawang gawain ng mga mag-aaral. Magiging pagkakataon ito para sa mga mag-aaral na malaman ang kanilang mga

kahinaan at lakas. Ang feedback ay dapat maging konkretong batay sa performance upang makapagbigay ng malinaw na direksyon para sa pagpapabuti.

Layunin: Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataon na maunawaan ang kanilang progreso at makakuha ng guidance para sa kanilang pag-aaral.

8. Rewards System

Deskripsyon: Ang mga guro ay magpapatupad ng isang rewards system kung saan ang mga mag-aaral na magtatagumpay sa kanilang mga gawain o nagpapakita ng magandang pag-uugali ay bibigyan ng simpleng gantimpala, tulad ng certificates, badges, o recognition boards. Ang sistema ay magbibigay ng karagdagang motibasyon para sa mga mag-aaral na magpatuloy sa kanilang pag-aaral.

Layunin: Magbigay ng positibong reinforcement at hikayatin ang mga mag-aaral na magsikap sa kanilang pag-aaral.

Conclusions

1. Ang paggamit ng wikang Filipino bilang tulong sa pagkatuto ng banyagang wika ay nagbigay ng positibong epekto sa mga kalahok, kung saan apat ang gumagamit ng pagsasalin bilang estratehiya sa pagtuturo. Ang kanilang aktibong pakikilahok at pag-unlad sa kasanayang komunikatibo ay nagpapakita ng kahalagahan ng bilingguwalismo sa pag-aaral ng banyagang wika.
2. Ipinakita ng mga kalahok ang iba't ibang estratehiya sa pagtuturo, mula sa paggamit ng teknolohiya at online resources hanggang sa mga technical approaches. Ang paggamit ng mga contextualized materials at curriculum guides ay nagpalawak sa kanilang kakayahan na mas epektibong makapagbigay ng kaalaman sa mga mag-aaral, bagamat may mga limitadong estratehiya tulad ng paulit-ulit na pagtuturo.
3. Ang aktibong pakikilahok ng mga kalahok sa banyagang wika ay nagbigay-diin sa kanilang dedikasyon at pag-unlad sa kasanayan sa pagsusulat at paggamit ng wika. Ang pagsisikap ng mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang kakayahan sa banyagang wika ay nagpapakita ng kanilang determinasyon sa pag-aaral at pagtamo ng tagumpay.
4. Ang mga tema ng kawalan ng interes, kakulangan sa kagamitan, at kakulangan ng oras at pagsasanay ay nagbigay-diin sa mga hamon na kinakaharap ng mga guro sa pagtuturo ng banyagang wika. Ang mababang antas ng motibasyon ng mga mag-aaral at ang mga kahirapan sa komunikasyon ay nagpapakita ng mga isyu na dapat tugunan upang mapabuti ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng banyagang wika.

Recommendations

Batay sa lumabas na resulta at kongklusyon sa pag-aaral, nabuo ang mga sumusunod na rekomendasyon upang higit pang mapaunlad ang kakayahan ng mga

guro at mag-aaral sa special program in foreign languages sa junior high school. Iminumungkahi na:

1. Palawakin ang paggamit ng mga multimodal na materyales tulad ng video, audio, at mga digital na platform upang gawing mas engaging at accessible ang pag-aaral ng foreign languages sa mga mag-aaral.
2. Hikayatin ang mga guro na ipatupad ang mga peer learning at group work activities na magpapahusay sa kooperasyon ng mga mag-aaral, at magbibigay-daan upang matuto sila mula sa isa't isa sa paggamit ng foreign languages.
3. Magpatupad ng mga extracurricular programs tulad ng language clubs o foreign language workshops na maaaring salihan ng mga mag-aaral para sa mas malalim na pagsasanay sa paggamit ng foreign languages.
4. Maglaan ng mas personalized na pagtuturo o remedial classes para sa mga mag-aaral na nahihirapan sa foreign languages upang mas matutukan ang kanilang partikular na pangangailangan.
5. I-rekomenda sa mga guro ng special program in foreign languages na gamitin ang "*Ugnayan sa Wika: Isang Interaktibong Modelo sa Pag-aaral ng Dayuhang Wika*" bilang materyal sa pagtuturo. Ang modelong ito ay makakatulong sa mga guro na mas mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng dayuhang wika.

Compliance with Ethical Standards

Sa pananaliksik na ito, binibigyang-prayoridad ang kaligtasan, dignidad, *privacy*, at *anonymity* ng mga kalahok sa pananaliksik. Tinitiyak ng mananaliksik na lahat ng komunikasyon ay tapat, transparent, at walang labis na pagpapalaki o panlilinlang tungkol sa mga layunin ng pananaliksik. Sisikapin ng mananaliksik na panatilihin sapat na kumpidensiyal ang pananaliksik; malaya mula sa maling impormasyon o bias. Matiyak na ang lahat ng datos na nakolekta mula sa mga kalahok ay protektado mula sa anumang uri ng di-awtorisadong pag-access o paggamit. Gumamit ng mga *pseudonyms* upang mapanatiling hindi nakikilala ang mga kalahok sa mga resulta ng pananaliksik.

Acknowledgments

Ang mananaliksik ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga naging bahagi na nagbigay ng kanilang suporta at gabay sa pagbuo ng disertasyong ito.

Una sa lahat, sa PANGINOONG DIYOS, sa patuloy na paggabay at pagbibigay ng lakas, karunungan, at determinasyon upang matapos ang pag-aaral na ito.

Sa aking tagapayo, Dr. Ma. Theresa E. Macaldao, sa walang sawang paggabay, pag-unawa, at suporta mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng pag-aaral. Ang iyong mga payo, ideya, at kaalaman ay naging malaking bahagi ng paghubog sa disertasyong ito.

Gayundin, taos-pusong pasasalamat sa mga miyembro ng komite, Dr. Cynthia P. Lopez, Dr. Rodelio C. Gauuan, Dr. Marilou E. Cayabyab, Dr. Rely Rachelle D. Abalos at sa OIC Dean ng *Institute of Graduate and Professional Studies*, Dr. Priscilla R. Castro, para sa kanilang mahalagang kontribusyon, mga suhestiyon, at kritisismo na nagpayabong sa kalidad ng pananaliksik na ito.

Lubos din ang pasasalamat ng mananaliksik sa pamunuan Dibisyon ng Cabanatuan City at sa mga paaralang naging kasangkapan na naging daan upang makakuha ng sapat na datos para sa isinagawang pag-aaral.

Sa mga gurong naging kalahok ng pag-aaral, lubos na pasasalamat sa oras at tiwala na inyong ibinahagi sa pag-aaral. Ang inyong mga kontribusyon ay mahalaga sa tagumpay^{vii} ng disertasyon na ito.

Sa kanyang study buddy, Sankis Jel Binuya na hindi nang-iwan sa hirap at ginhawa ng kaniyang pag-aaral mula sa simula hanggang sa dulo.

Sa kanyang mga kasamahang guro at kaibigan na tumulong, nagbigay ng mga suhesyon at suporta at patuloy na naniwala sa kakayahan ng mananaliksik,

Sa kanyang pinakamamahal na mga magulang, Nanay Luzviminda V. Tobias at Tatay Sonny V. Tobias at sa kaniyang pinakamamahal na asawa Ivan Rom Binuya, na siyang pinaghugutan ng lakas at inspirasyon ng mananaliksik para tapusin ang pag-aaral na ito. Gayundin sa kanyang mga kapatid, ate Rena Marie T. Gregorio, kuya Sonny V. Tobias, Jr., ditse Jenny Luz T. Castillo at sa kaniyang kakambal Ria Criscel V. Tobias. Sa kanyang mga bayaw kuya Kristofer Gregorio, kuya Reynaldo Castillo at sa kanyang hipag Ate Djeska Tobias. Maging sa kanyang pangalawang pamilya Mama Romualda Binuya, Papa Bayani Binuya, Kuya Christian Binuya at bunso Vinz Binuya. Ang inyong pang-unawa sa aking mga sakripisyo at ang inyong paniniwala sa aking kakayahan ay naging pangunahing sandigan ko sa pagharap sa mga hamon ng pag-aaral na ito.

Higit sa lahat, taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong sa mananaliksik sa kanyang akademikong paglalakbay. Ang inyong mga ambag, maliit man o malaki, ay naging tulay sa pagkamit ng kanyang mga pangarap.

REFERENCES

- Broadway, M. S., & Zamora, N. C. L. (2018). Ang Filipino Bilang Wika sa Matematika: Isang Palarawang Pagsusuri sa Kaso ng isang Pribadong Paaralan (Filipino as a Language of Mathematics: A Descriptive Analysis in the Case of a Private School in the Philippines). *The Normal Lights*, 12(1).
<https://doi.org/10.56278/tnl.v12i1.761>
- Cummins, J. (2000). *Language, Power, and Pedagogy. Bilingual Children in the Crossfire*. Clevedon: Multilingual Matters.
- De Ocampo-Acero, V. C., Sanchez-Javier, E. J., & Ocampo-Castro, H. C. (2015). *Principles of Teaching I*. Metro Manila, Philippines: Rex Book Store Inc.
- Doria, E., & Conui, F. (2020). Pagbuo ng workbuk sa kasanayan sa kritikal na pag-iisip ng mga estudyante. *Langkit: Journal of Social Sciences and Humanities*, 9, 19–42. <https://doi.org/10.2021/jhss.v9i.85>
- Fajilan, W.F., & Zafra, R.B. (2015). *Ang Gamit at Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Pagtuturo ng Agham: Panayam kay Prop. Fortunato Sevilla III*.
- Ramos, I. & Mabanglo, R. (2012). The language learning framework for teachers of Filipino. *Journal of Southeast Asian Language Teaching*. 1-54. <http://cotseal.net/cotseal/pages/documents/ Journal of SEA Filipino 2012.pdf>.
- Reyes, M. R. (2017). *Mga pagdidili-dili sa pagtutumbas (ilang mungkahing mga*

- hakbangin sa pagsasalin). *Scientia-The International Journal on the Liberal Arts*, 6(2).
- Taylan, D. R. (2017). Pagtuturo ng Filipino sa mga banyaga tungo sa pagpapahalagang pangkultura. *Kawing*, 1(1), 85-93.
- Visconde, C.J., Balanga, R.A., Fidel, i.v.b., Tullo, R.M.C., & Villaraza, P.M.L. (2016). Student beliefs towards written corrective feedback: The case of Filipino high school students. *Journal on English Language Teaching*, 6(3), 22-38. I-manager Publications.
- Zafra, G. (2016). Ang pagtuturo ng wika at kulturang Filipino sa disiplinang Filipino (Konteksto ng K-12). *Katipunan*, 1, 1-26.
<https://dx.doi.org/10.13185/KA2016.00102>